

CERTIFICATE

TA'LIM FIDOYILARI

Komolov Mavlonbek Zafarjon o'g'li

RESPUBLIKA ILMIY-USLUBIY JURNALIDA

TARIXNI O'RGANISHDA ELEKTRON QIDIRISH TIZIMLARIDAN FOYDALANISH

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

Bosh muharrir: A.A. Abdurahmonov

Яндекс

@mail

Google

2023/IYUN